

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/1

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6/1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/1 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna Kranioserebral travmalar oqibatlari neyrorabilitatsiyasida «Bosh miya-kompyuter» interfeyslarining ahamiyati (adabiyotlar tahlili).....	7
2. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	18
3. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Ферузовна, Журабекова Азиза Тахировна ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
4. Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi, Musayeva Yulduz Alpsovna. TARQOQ SKLEROZNI TASHXISLASHDA ORQA MIYA SUYUQLIGIDA KAPPA ERKIN ENGIL ZANJIRLAR VA OLIGOKLONAL CHIZIQLARNI ANIQLASH USULLARINI SOLISHTIRISH.....	27
5. Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИ НАТИЖАСИДА СОДИР БЎЛГАН ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИДА ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА ТАНЕТОГЕНЕЗ АСОСЛАРИ.....	32
6. Мамажанов Бохадиржон Солижанович., Норов Абдурахмон Убайдуллоевич., Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАДИОМОРФОЛОГИК БОҒЛИҚЛИКНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.....	36
7. Зоиров Назиржон Маматович, ГАЙБИЕВ Акмал Аҳматжонович БОЛАЛИК ДАВРИДА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЙЎҚОЛИШИДА КООРДИНАЦИЯ БУЗИЛИШИНING КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	40
8. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Исамухамедова Севара Юсуфовна КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ.....	44
9. Камалова Малика Илхомовна, Қудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Муаззамхон Илхомидиновна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ.....	48
10. Тлеубергенова Азима Балтабаевна, Раманова Юлдузхан Бисенбаевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	51
11. Наймов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ХАВОТОРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	56
12. Ибодов Бекзод Абдусатторович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна, Азизова Раъно Бахадировна, Эгамов Хусен Эркинович ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR C677T И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, СВЯЗАННОМ С COVID-19.....	60
13. Маматалиева Жанона Алимжановна, Усманова Дурдона Джурабаевна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА.....	65
14. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Мухамедкаримова Севара Рустамовна КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19.....	68
15. Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, Isakova Gulchexra Saitaliyevna EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORBRAIN METHOD IN SCHOOL-AGE PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN ANDIJAN REGION.....	72
16. Касимова Оксана Олеговна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Даминова Хилола Маратовна, Мусаева Юлдуз Алписовна ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ.....	76

17. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абрияман А.А., Уринова Г.Г., Нишонов Ш.Ю. ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	79
18. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ТРАНСКУТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В МОДУЛЯЦИИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	84
19. Газиева Шахида Рустамовна РОЛЬ MIR-21 В РЕГУЛЯЦИИ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА.....	90
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна, АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....	94
21. Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ: АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ (Обзор литературы).....	99
22. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Охунов Иброхимджон Усмонали огли ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ МРТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И РИСКА РЕЦИДИВА СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
23. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	112
24. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Dadajonov Ziyovuddin Abdumukhtor ugli СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	116
25. Джурабекова Азиза Тахировна, Халимов Фарзод Зафар угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	123
26. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ НАДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТАЛЬНОЙ МИГРЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	128
27. Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукадиров Улугбек Тахирович, Рахимбаева Гулнора Саттаровна. СВЯЗЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CALCA И ACE У ПАЦИЕНТОВ С ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНЬЮ.....	131
28. Эргашева Мафтуна Озодовна, Эргашев Сухроб Саидович ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЦП.....	135
29. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Юлдашев Сардорбек Икромович КЛИНИКО-ПЕРФУЗИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТЕНОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	138
30. Khusniddinov Sherzod.Rikhsiddin ugli, Shamsieva Umida Abduvakhitovna, Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC DRUG-RESISTANT EPILEPSY. EXPERIENCE OF THE NATIONAL CHILDREN'S MEDICAL CENTER, TASHKENT, UZBEKISTAN.....	143
31. Eshchanova Guzal Bakpo'latovna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Jumanazarova Shahzoda Rustambekovna SURUNKALI LIMFOLEYKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR.....	147

УДК 616.831-005.1-036.22(575.1)

Маматалиева Жанона Алимжановна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Усманова Дурдона Джурабаевна

Ташкентский государственный медицинский университет

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602473>

АННОТАЦИЯ

В настоящем исследовании проведён сравнительный анализ параметров пациентов с ишемическим и геморрагическим инсультом, госпитализированных в Ферганской области. В рамках работы рассмотрены гендерно-возрастная структура больных, показатели летальности, а также прогностическая значимость транзиторных ишемических атак и преходящих нарушений мозгового кровообращения как возможных предикторов инсульта. Проведённый анализ показал превалирование ишемического инсульта в общей структуре заболеваемости, при этом геморрагический подтип характеризовался значительно более высоким уровнем летальности. Полученные данные представляют практическую ценность для совершенствования диагностики, тактики ведения пациентов и профилактических мероприятий, направленных на снижение последствий цереброваскулярных заболеваний в регионе.

Ключевые слова: инсульт, транзиторная ишемическая атака, ОНМК, анализ инсульта

Маматалиева Жанона Алимжановна

Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Усманова Дурдона Джурабаевна

Тошкент давлат тиббиёт университети

ФАРҒОНА ШАҲРИДА ИНСУЛЬТНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотда Фарғона вилоятидаги касалхоналарга ётқизилган ишемик ва геморрагик инсульт билан оғриган беморлар кўрсаткичлари қиёсий таҳлил қилинди. Иш доирасида беморларнинг жинс ва ёш таркиби, ўлим кўрсаткичлари, шунингдек, инсультнинг эҳтимолий башоратчилари сифатида ўткинчи ишемик ҳужумлар ва мия қон айланишининг вақтинчалик бузилишларининг прогноз аҳамияти ўрганилди. Ўтказилган таҳлил касалликнинг умумий таркибида ишемик инсульт устунлигини кўрсатди, бунда геморрагик кичик тур анча юқори ўлим даражаси билан ажралиб турди. Олинган маълумотлар минтақада цереброваскуляр касалликлар оқибатларини камайтиришга қаратилган ташхис қўйиш, беморларни даволаш тактикаси ва профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш учун амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: инсульт, ўткинчи ишемик ҳужум, ОМҚАБ, инсульт таҳлили

Mamataliyeva Janona Alimjanovna

Fergana Medical Institute of Public Health

Usmanova Durdona Djurabayevna

Tashkent State Medical University

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF STROKE IN THE CITY OF FERGANA

ABSTRACT

This study conducted a comparative analysis of parameters in patients with ischemic and hemorrhagic stroke hospitalized in the Fergana region. The work examined the gender and age structure of patients, mortality rates, as well as the prognostic significance of transient ischemic attacks and transient cerebrovascular disorders as possible predictors of stroke. The analysis revealed the prevalence of ischemic stroke in the overall morbidity structure, while the hemorrhagic subtype was characterized by a significantly higher mortality rate. The obtained data are of practical value for improving diagnostics, patient management strategies, and preventive measures aimed at reducing the consequences of cerebrovascular diseases in the region.

Keywords: stroke, transient ischemic attack, cerebrovascular accident, stroke analysis

Введение. Инсульт продолжает оставаться одной из наиболее значимых медико-социальных и клинико-эпидемиологических проблем современного здравоохранения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется свыше 12 миллионов первичных случаев инсульта,

при этом около половины пациентов погибают в течение первого года после развития заболевания [1].

Инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всем мире, занимая второе место в структуре общей смертности после ишемической болезни сердца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 15 миллионов случаев инсульта, из которых 5 миллионов заканчиваются летальным исходом, а еще 5 миллионов приводят к стойкой инвалидизации пациентов[2].

В Республике Узбекистан, как и в других странах Центральной Азии, наблюдается неуклонный рост заболеваемости цереброваскулярными болезнями, что связано с демографическими изменениями, урбанизацией, изменением образа жизни населения и увеличением распространенности факторов сосудистого риска. Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, заболеваемость инсультом за последние 10 лет увеличилась на 25-30%, при этом отмечается тенденция к «омоложению» заболевания[3].

Фергана, являясь одним из крупнейших городов Узбекистана с населением более 250 тысяч человек, представляет собой важный административный, экономический и культурный центр Ферганской долины. Город характеризуется высокой плотностью населения, развитой промышленностью, особенностями климатических условий и социально-экономическими факторами, которые могут оказывать влияние на эпидемиологические характеристики инсульта [4]. Эпидемиологические исследования инсульта имеют принципиальное значение для понимания закономерностей развития заболевания в конкретных популяциях, выявления региональных особенностей факторов риска, планирования профилактических мероприятий и оптимизации системы оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения[5].

Особенностью эпидемиологии инсульта в странах Центральной Азии является высокая распространенность артериальной гипертензии, часто недиагностированной и неконтролируемой, сахарного диабета 2 типа, ожирения, а также специфических факторов риска, связанных с генетическими особенностями популяции, традициями питания и образом жизни. Кроме того, значительную роль играют социально-экономические факторы, включая доступность и качество медицинской помощи, уровень образования населения и информированность о факторах риска[6].

В последние годы в Узбекистане проводится активная работа по совершенствованию системы оказания помощи пациентам с инсультом, включая создание специализированных инсультных отделений, внедрение протоколов тромболитической терапии и развитие реабилитационных программ. Однако эффективность этих мероприятий во многом зависит от точного знания эпидемиологических характеристик инсульта в различных регионах страны[7]. Комплексное изучение эпидемиологических особенностей инсульта в городе Фергана позволит не только получить актуальные данные о заболеваемости, смертности и структуре цереброваскулярных заболеваний в данном регионе, но и разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию профилактических и лечебных программ с учетом местных условий[8].

Актуальность проблемы усугубляется тем, что в настоящее время отсутствуют современные популяционные исследования инсульта в Ферганской области, основанные на международных стандартах эпидемиологических исследований и критериях диагностики ВОЗ. Это затрудняет сравнение с мировыми данными и разработку адекватных стратегий борьбы с цереброваскулярными заболеваниями[9].

Данное состояние занимает вторую позицию среди ведущих причин смертности и первое место среди факторов, приводящих к стойкой утрате трудоспособности взрослого населения. Для стран Центрально-Азиатского региона, включая Республику Узбекистан, характерна сложная эпидемиологическая ситуация, обусловленная высокой распространённостью факторов сосудистого риска — артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклеротических поражений, анемии и влияния неблагоприятных климато-экологических условий[10].

Цель исследования: изучить эпидемиологические особенности инсульта в городе Фергана для разработки научно

обоснованных подходов к профилактике и оптимизации медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Материалы и методы: В исследование были включены материалы, полученные при анализе примерно семисот клинических наблюдений пациентов, госпитализированных в неврологическое отделение Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в течение две тысячи двадцать первого года. Среди обследованных больных преобладали случаи ишемического инсульта, зарегистрированные у четырёхсот семидесяти пяти человек, что составило около шестидесяти восьми процентов от общего числа наблюдений. На геморрагический инсульт приходилось около шестидесяти пяти эпизодов (порядка девяти процентов). Кроме того, было выявлено тридцать семь пациентов с транзиторной ишемической атакой, что соответствует приблизительно пяти процентам выборки, и сто двадцать больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения, составляющих примерно семнадцать процентов общего количества обследованных.

Результаты: В общей совокупности наблюдений доминирующим клиническим вариантом являлся ишемический инсульт, зарегистрированный у четырёхсот семидесяти пяти пациентов, что свидетельствует о его ведущей роли в структуре цереброваскулярной патологии. Случаи геморрагического инсульта отмечались значительно реже — всего у шестидесяти пяти больных, что указывает на существенное преобладание ишемического подтипа. На долю транзиторных ишемических атак и преходящих нарушений мозгового кровообращения приходилось порядка двадцати двух процентов всех госпитализаций, что подчёркивает их диагностическую и прогностическую значимость как предвестников острого нарушения мозгового кровообращения.

При анализе распределения пациентов по полу установлено, что ишемический инсульт значительно чаще диагностировался у мужчин, число которых составило двести шестьдесят четыре случая (около пятидесяти пяти процентов от общего количества), тогда как у женщин зарегистрировано двести одиннадцать эпизодов (примерно сорок четыре процента). В отношении геморрагического инсульта отмечено меньшее выражение гендерных различий: среди заболевших насчитывалось сорок мужчин и двадцать пять женщин, что свидетельствует о схожей уязвимости обоих полов к этому типу цереброваскулярной патологии. Наибольшая частота инсультов была выявлена в возрастной категории от сорока до шестидесяти девяти лет, где зарегистрировано триста тридцать три случая ишемического инсульта и пятьдесят четыре случая геморрагического. У пациентов старше семидесяти лет инсульты встречались реже, однако клиническое течение заболевания в данной группе отличалось большей тяжестью и неблагоприятным прогнозом. В то же время лица молодого возраста (от восемнадцати до тридцати девяти лет) составляли менее трёх процентов от всей выборки, но среди них преобладали геморрагические формы инсульта. Полученные в ходе исследования данные согласуются с глобальными эпидемиологическими тенденциями, согласно которым ишемический инсульт является наиболее распространённым клиническим вариантом цереброваскулярных нарушений, в то время как геморрагический подтип характеризуется чрезвычайно высокой летальностью и тяжестью течения. Особого внимания заслуживает установленный возрастной пик заболеваемости, приходящийся на интервал от сорока до шестидесяти девяти лет, то есть на социально активный и трудоспособный контингент населения. Это обстоятельство определяет высокое социально-экономическое значение инсульта как ведущей причины временной и стойкой утраты трудоспособности. Повышенный уровень смертности при геморрагическом инсульте объясняется, прежде всего, масштабом первичного повреждения мозговой ткани, стремительным формированием отёка мозга и ограниченными возможностями для эффективного патогенетического вмешательства. Напротив,

ишемический инсульт при своевременном проведении тромболитической терапии, последующем нейропротективном лечении и адекватной реабилитации демонстрирует более благоприятный клинический прогноз и более высокие шансы на восстановление утраченных функций. Особое значение в профилактическом аспекте имеют транзиторные ишемические атаки и преходящие нарушения мозгового кровообращения,

которые нередко предшествуют развитию инсульта и могут рассматриваться как его клинические предикторы. По данным научных источников, риск возникновения инсульта в течение первых трёх месяцев после перенесённой ТИА достигает пятнадцати–двадцати процентов, что подчёркивает необходимость раннего выявления и активного ведения данной категории пациентов.

Рисунок 1. Распределение пациентов по группам

Выводы: в структуре цереброваскулярной патологии преобладает ишемический инсульт, доля которого составляет около шестидесяти восьми процентов, тогда как геморрагический подтип встречается значительно реже — приблизительно девять процентов, но характеризуется чрезвычайно высокой летальностью, достигающей восьмидесяти и более процентов. Мужчины страдают инсультом чаще, чем женщины, преимущественно за счёт ишемических форм заболевания, что, вероятно, связано с более выраженным воздействием модифицируемых факторов риска (курение, артериальная гипертензия, стресс, метаболические нарушения). Наибольшая частота инсультов наблюдается в возрастном диапазоне от сорока

до шестидесяти девяти лет, то есть в социально активной части населения, что определяет значительные социально-экономические последствия заболевания для региона. Транзиторные ишемические атаки и преходящие нарушения мозгового кровообращения следует рассматривать как ключевые предвестники инсульта, требующие своевременной диагностики, диспансерного наблюдения и активных профилактических мероприятий. Обобщённые результаты исследования подчёркивают необходимость разработки дифференцированных и персонализированных стратегий профилактики и терапии инсульта, с учётом гендерно-возрастных особенностей и структуры факторов риска среди населения Ферганской области.

Список литературы

1. Ithomovna K. M., Kadyrovich K. N., Eryigitovich I. S. Patient Demographics in Haemorrhagic and Ischaemic Stroke //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-42.
2. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Changes in Cerebral Vasculature in Ischaemic Stroke //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 03. – С. 60-66.
3. Khodjieva D. T. et al. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.
4. Hou S., Zhang Y., Xia Y., Liu Y., Deng X., Wang W., Wang Y., Wang C., Wang G. Global, regional, and national epidemiology of ischemic stroke from 1990 to 2021. *European Journal of Neurology*. 2024;31(12):e16481.
5. Bejot Y. Forty Years of Descriptive Epidemiology of Stroke. *Neuroepidemiology*. 2022;56(3):157–162.
6. Gao Y., Liu K., Fang S. Trend analysis of stroke subtypes mortality attributable to high body-mass index in China from 1990 to 2019. *BMC Public Health*. 2024;24:2155.
7. Guo X., Zhang Z., Yin X., et al. Global burden of ischemic stroke attributable to high body mass index in 204 countries and territories, 1990–2021. *BMC Cardiovascular Disorders*. 2024;24:584.
8. Joseph J., Varkey B.P., Varghese A., Mathews E., Dhandapani M., Sharma S.K., Shah S., Narasimha V.L., Renjith V., Dhandapani S. Age, gender, and regional variations in stroke epidemiology in India: A systematic review and meta-analysis. *Indian Journal of Community & Family Medicine*. 2024;10(1):7-17.
9. Meng M., Ma Z., Zhou H., et al. The impact of social relationships on the risk of stroke and post-stroke mortality: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2024;24:2403.
10. Mecha M., Sisay Y., Melaku T. Epidemiology and clinical implications of atrial fibrillation among stroke patients in Ethiopia: a comprehensive systematic review and meta-analysis. *BMC Neurology*. 2024;24:391.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000